

RITUALDESIGN: LETZTE TRANSITIONEN GESTALTEN

Sterberituale sind in anthropologischen Prozessen entstanden: Sie «vermitteln» zwischen diesseitigen und postmortal-jenseitigen Welten. Zugleich wandeln sich ihre Formen und sie passen sich neuen gesellschaftlichen Realitäten an, was im «Ritualdesign» gezielt gemacht wird. Der Autor geht in seinem Artikel unter anderem der Frage nach, wie «frei» hier überhaupt gestaltet werden kann. Religiös konnotierte Symbole dürften in diesen Ritualen auch in Zukunft bedeutsam bleiben, weil sie auf Referenzpunkte ausserhalb der Welt und des Postmortal-Jenseitigen verweisen. Zugleich sind Sterberituale keine Events: Sie verweisen auf Leerhorizonte und beinhalten Schwellenphasen, in denen Menschen Transzendenz erfahren.

Keywords: Design, Rituale, Säkularisierung, Schwellenphasen, Sterben, Symbole, Transzendenz

Francis Müller

Dem Begriff «Ritualdesign» ist eine eigenartige Ambivalenz inhärent; mit «Ritualen» werden symbolische Handlungsmuster bezeichnet, die Menschen bei Problemen Orientierung vermitteln. Rituale organisieren und markieren Übergänge: Das kann sich um existenzielle Übergänge wie Geburt oder Tod handeln (wobei das Erste zwingend zum Zweiten führt), aber auch um Veränderungen des sozialen Status durch Initiationsrituale, Eheschliessungen etc. Auch wenn unsere Alltagswelt von profanen Mikro- und Interaktionsritualen durchtränkt ist (Collins 2005) und es viele Rituale in säkularen Kontexten gibt, ist der Begriff gelegentlich religiös konnotiert. Wenn im Folgenden von Religion die Rede ist, dann ist damit ein System gemeint, das Transzendenz – also Jenseitiges und Abwesendes – von einem immanenten Standpunkt aus thematisiert (Luhmann 2002: 77) und sie in bestimmte symbolische Klassifikationsmuster überführt. Sterbe- und Todesrituale sind an der Schwelle zwischen einer immanenten und transzendenten Welt situiert. Sie ermöglichen es Menschen, ihre Erfahrung mit symbolischen Schranken und Grenzziehungen zu organisieren (vgl. Douglas 2004: 74) – wie zwischen Leben und Tod. Sie sind anthropologisch konstant.

Anders verhält sich dies mit dem modernen Begriff «Design», der aus dem Lateinischen stammt und auf Italienisch «bezeichnen» bzw. «entwerfen» bedeutet. Wer den inflationär verwendeten Begriff auf google.com eingibt, erhält 10'870'000'000 Einträge (17. Juni 2021). Der Begriff steht für schöne Möbel, bunte Fingernägel, Turnschuhe und Sextoys. Zwar ist es möglich, den Begriff anthropologisch auszuweiten und auch Keule und Höhlenmalereien als Design zu deuten. In der Regel aber wird er mit der Arbeitsteilung in Verbindung gebracht, bei der Produkte zuerst entworfen und danach (industriell) produziert werden. Auf einer theoretischen Ebene steht Design für die

Aufwertung des Neuen, weshalb Bruno Latour der Disziplin revolutionäre Kräfte zuschreibt (2008: 2). Seit einigen Jahrzehnten expandiert der Designbegriff; auch Systeme, Prozesse, Ereignisse, Identitäten, Technologien und Gene werden designt. Und auch im sozialen Bereich wird intensiv gestaltet; so stossen Sterben und Tod zunehmend auf Interesse in der Designwelt,¹ zumal «Sterbewelten» (Schnell, Schneider und Kolbe 2014) und «Sterbesettings»² allesamt gestaltet sind.

Transformation und Subjektivierung der Religion

Der Prozess des Sterbens ist verwoben mit unterschiedlichen Ritualen, die diesen Übergang in einen religiösen, spirituellen, kosmischen oder holistischen Zusammenhang stellen. Dabei sind nicht nur die Übergänge in die postmortale Welt von Ritualen begleitet, sondern auch in der Sterbephase wird eine Vielzahl von Mikroritualen praktiziert – wie zum Beispiel ein gemeinsames Gebet, die Krankensalbung oder das Halten der Hände des Sterbenden. Selbstverständlich werden in Sterbephasen auch säkulare und individuelle Mikrorituale praktiziert: ein Spaziergang mit einer verwandten Person, ein Tee zu einer bestimmten Tageszeit, eine Zeitungslektüre oder das Treffen mit der Seelsorgerin. Je nach Ritualdefinition kann es sich bei diesen Aktivitäten auch um Routinen handeln.

Im vormodernen Europa waren Sterben und Tod von der Kirche monopolisiert, die die Schnittstelle zur Transzendenz mit Symbolen und Ritualen ausgestaltete. Die postmortal-transzendente Welt fungierte

1 Zu nennen sind hier Bitten Stetter (<http://www.bittenstetter.com>), die für mehr Design in der letzten Lebensphase plädiert (2018) – siehe auch Artikel in diesem Magazin –, Andrea Staudacher mit ihrem «Future Death Lab» (<https://www.futuredeathlab.ch>) oder Christoph Bohne, der bei Trends & Identity an der Zürcher Hochschule der Künste sein Masterprojekt zu Trauer im Digitalen durchführt.

2 Informationen zum vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Projekt «Sterbesettings. Eine interdisziplinäre Perspektive 2020–2023»: <https://sterbesettings.ch>

dabei als Referenzpunkt, in den man normative Vorstellungen projizierte, die moralisch zurück auf die immanente Welt strahlten. Die kirchlich monopolisierten Rituale regelten die Übergänge zwischen den zwei Welten. Aber mit der Modernisierung der Gesellschaft hat die Religion an Einfluss verloren. Als zentrale religiöse Trends gelten heute Säkularisierung, Pluralisierung und Individualisierung (Bochinger 2012: 12 ff.).

Jedoch lässt sich das Sterben nicht einfach bürokratisieren und rationalisieren – und vermutlich nicht einmal ganz säkularisieren. In Sterbephasen stellen sich existenzielle Fragen, auf welche die Naturwissenschaften keine Antworten haben. Entsprechend beobachten wir trotz zunehmender Kirchengaustritte einen Boom an alternativen Religionen und gar eine «spirituelle Revolution» (Heelas und Woodhead 2009). Die Religion ist nicht aus westlichen Gesellschaften verschwunden, aber sie hat sich transformiert und subjektiviert.³ Zudem ist das Phänomen bekannt, dass religiöse Institutionen wie Kirchen beim Sterben durchaus (wieder) an Attraktivität gewinnen können, was der Soziologe Thorsten Benkel auf ihre «jahrhundertealte Erfahrungen in Sepulkrbereich» zurückführt (2020: 266).

«Freies» Gestalten von Ritualen?

Rituale haben sich in historischen Prozessen stets gewandelt, was man als «Ritualevolution» bezeichnen kann (Töbelmann 2012: 45). «Ritualdesign» hingegen gestaltet Rituale bewusst und gezielt neu. Zuerst hat sich dieser Begriff in einem Feld alternativer Religion etabliert: «Ritualdesigner» und «Ritualdesignerinnen» gestalten in Absprache mit Hinterbliebenen oder Sterbenden ihre Beerdigung, die nicht mehr zwingend einer kirchlichen Liturgie folgt, sondern die Individualität der Person stärker (oder zumindest anders) in den Fokus rückt. Jeltie Gordon-Lennox nennt in ihrem Buch «Crafting Secular Rituals», wie sich einst religiöse Rituale neu gestalten lassen, was zum Beispiel von Sterbenden ohne religiösen Hintergrund gewünscht werden kann. Als sechs zentrale Pfeiler fürs säkulare Ritualdesign nennt Gordon-Lennox (2016: 100 ff.): 1) das menschliche Bedürfnis nach Ritualen, 2) den Kontext (Ritualidentität, Zeit und Raum), 3) soziale Rollen der partizipierenden Menschen, 4) den Inhalt, 5) die Herstellung von Bedeutung und 6) Kohärenz, welche die vorher genannten Punkte zusammenhält. Zunächst finden Rituale zeitlich und räumlich begrenzt statt.⁴ Diese zeitlich-räumlichen Grenzen werden symbolisch markiert, zum Beispiel mit akustischen Mitteln, Licht, Sprache etc. Dies alles geschieht innerhalb von bestimmten

Rahmen – und das «Ritual Design Lab»⁵ in Silicon Valley, das für IT-Unternehmen Rituale durchführt, betont, dass diese Rahmen immer gestaltet sind. Auch Kleidung, Körpersprache, körperliche Nähe oder Distanz der partizipierenden Menschen, Düfte, Atmosphäre sind relevant.

Thorsten Benkel weist darauf hin, dass die Neugestaltung von Todesritualen diese auch «erfahrungsbasierter» machen kann: «Je stärker sich Todesrituale von ihren (mehrheitlich religiösen) Wurzeln entfernen und als ritueller Selbstzweck inszeniert werden, desto flexibler sind sie hinsichtlich der Aneignungsinteressen von Ritualbeteiligten formbar, die durch einen individuellen Umgang mit dem Sterbefall beispielsweise ihren Verlustschmerz verarbeiten» (Benkel 2015: 337). In dieser Ablösung von bestehenden rituellen Formen sieht Benkel eine Überwindung des leeren Konformismus, der Ritualen – sehr prominent bei der Reformation – unterstellt wurde. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, wie kreativ und «frei» Rituale – wie zum Beispiel Bestattungen – gestaltet werden können. «Auf den ersten Blick erscheint es, als seien der Kreativität der Ritualbegleiter keine Grenzen gesetzt, wenn sie solch «neue» Rituale entwerfen. Verschiedenste rituelle, religiöse und auch aus populären Kontexten stammende Elemente stehen zur Auswahl, um neu zusammengesetzt zu werden. In der Praxis weisen diese Rituale jedoch häufig starke Ähnlichkeiten mit bereits aus «traditionellen» Kontexten bekannten Strukturen auf» (Karolewski, Miczek und Zotter 2012: 8). Und «traditionell» meint hier primär «religiös». Religiös konnotierte Symbole dürften in Todesritualen also auch in Zukunft relevant bleiben. Das können Symbole und Praktiken aus abrahamitischen Religionen (Judentum, Christentum, Islam) sein, aber genauso aus dem Buddhismus, Schamanismus, Animismus etc.

Neue Horizonte und Verdunkelungen

Wie Events haben Rituale einen bestimmten dramaturgischen Verlauf, aber innerhalb von ihnen gibt es auch einen «Schwellenzustand», den der Anthropologe Victor Turner als «Limilität» bezeichnete (2005: 94 ff.). Diese Limilität ist gekennzeichnet von einer hohen Instabilität, Kontingenz und einem drohenden Kontrollverlust. Die Eigenschaften dieser Limilität sind unbestimmt, dennoch wird sie über «Schwellensymbole» vermittelt (Turner 2005: 95). Die Krise, die das Ritual überwindet, wird so ins Ritual eingebaut und intensiviert. In dieser Phase wird das Geschehen in das Innenleben der Partizipierenden verlagert, wo Transzendenz und die Transformation, die das Ritual evoziert, erfahren wird. Rituale sollten also nicht wie Events durchgetaktet sein, sondern sie brauchen die Phase der Limilität und «Raum» für Transzendenzenerfahrung. Erst danach wird der

3 Besonders aus einer globalen Perspektive gewinnt die Religion an Relevanz und Bedeutung. Dies zeigt etwa der Boom charismatisch-evangelikaler Religionen in Lateinamerika, Subsahara-Afrika und Teilen Ostasiens, die nicht Ausdruck von «Rückständigkeit», sondern die kompatibel mit vielfältigen Modernisierungsprozessen sind (vgl. Joas 2016: 31; Martin 2011: 152).

4 Ein Sonderfall sind hinsichtlich der räumlichen Dimension Rituale in digitalen Welten (Kürsat und Fajardo 2021).

5 <https://www.ritualdesignlab.org/about-ritual-design/#rituals>

Übergang externalisiert und die «Ordnung der Welt» wieder hergestellt. Ritualen sind voller Tautologien und Paradoxien, deren Auflösung das Ritual existenziell gefährden würde. Rituale folgen keiner Logik. Sie lassen sich nicht rationalisieren. Sie sind magisch und irrational. Sie organisieren Transitionen und eröffnen so neue Horizonte, zugleich verdunkeln sie, was sie hervorbringen.

ABSTRACT: DESIGNING LAST TRANSITIONS

Death rituals have emerged in anthropological processes: They «mediate» between a this-world and a post-mortal-other world. At the same time, their forms change and they adapt to new social realities, which is undertaken purposefully in «ritual design». In his article, the author explores, among other things, the question of how «free» can be designed here at all. He argues that religious symbols in these rituals are likely to remain significant in the future because they refer to points of reference outside the world – and are socially recognised as such. Moreover, death rituals should allow for threshold phases in which people experience transcendence. Rituals cannot simply be rationalised; they are irrational, religious and anthropologically essential practices that will remain relevant in the future.

Keywords: design, dying, liminality, rituals, secularisation, symbols, transcendence

Francis Müller

Der Religions- und Kulturosoziologe Francis Müller ist Chefredakteur und Vorstandsmitglied von *swissfuture*, Dozent in «Trends & Identity» an der Zürcher Hochschule der Künste, Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen (HSG) und an Universitäten in Mexiko und Chile. Er ist Co-PI im SNF-Projekt «Stereosettings» (2000-2023). (Foto: Regula Bearth) francis.mueller@swissfuture.ch

Referenzen

Benkel, Thorsten (2015): *Todesrituale. Zur sozialen Dramaturgie am Ende des Lebens* (335–360), in: Robert Gugutzer und Michael Staack (Hg.): *Körper und Ritual. Sozial- und kulturwissenschaftliche Analysen*. Wiesbaden: Springer VS.

Benkel, Thorsten (2020): *Transzendenz im Diesseits. Zur korrespondierenden Transformation lebensweltlicher und religiöser Sinnangebote* (259–277), in: Bernd Schnettler, Thorsten Szydlík und Helen Pach (Hg.): *Religiöse Kommunikation und weltanschauliches Wissen. Kommunikative Konstruktionen unabweislicher Gewissheiten und ihre gesellschaftlichen Wirkungen*. Wiesbaden: Springer VS.

Bochinger, Christoph: *Einleitung*, in: ders. (Hg.): *Religionen, Staat und Gesellschaft. Die Schweiz zwischen Säkularisierung und religiöser Vielfalt*. Zürich: Neue Zürcher Zeitung 2012, S. 12–19.

Collins, Randal (2005): *Interaction Ritual Chains*. Princeton: University Press.

Douglas, Mary (2004): *Ritual, Tabu und Körpersymbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur*. Frankfurt am Main: S. Fischer.

Heelas, Paul und Linda Woodhead (2009): *The Spiritual Revolution. Why Religion is Giving Way to Spirituality*, Malden (MA): Blackwell Publishing.

Joas, Hans: *Die Zukunft des Christentums*, in: *swissfuture. Zukunft der Religion* 01/2016. Luzern: *swissfuture*, Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung, S. 29–33.

Gordon-Lennox, Jeltie (2016): *Crafting Secular Rituals*. Philadelphia: Jessica Kinsley Publishers.

Karolewski, Janina, Nadja Miczek & Christof Zotter (2012): *Ritualdesign – eine konzeptionelle Einführung* (7–28), in: dies.: *Ritualdesign. Zur kultur- und ritualwissenschaftlichen Analyse «neuer» Rituale*. Bielefeld: transcript.

Kürsat, Ozenc und Glenn Fajardo (2021): *Rituals for Virtual Meetings*. New York: Wiley.

Latour, Bruno (2008): *A cautious Prometheus? A few steps toward a philosophy of design (with special attention to Peter Sloterdijk)*. Proceedings of the 2008 annual International Conference of the Design History Society – Falmouth, 3-6 September 2009. <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/112-DESIGN-CORNWALL-GB.pdf>. Accessed 15 July 2019, S. 1–13.

Luhmann, Niklas (2002): *Die Religion der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Martin, David (2011): *The Future of Christianity. Reflections on Violence and Democracy, Religion and Secularization*. Surrey, England: Ashgate Publishing Limited.

Schnell, Martin W., Werner Schneider und Harald Kolbe (Hg.) (2014): *Sterbewelten. Eine Ethnografie*, Wiesbaden: Springer VS.

Stetter, Bitten: *Death Style – ein Plädoyer für Design in der letzten Lebensphase*, in: *swissfuture Tod* 01/2018. Luzern: *swissfuture*, Schweizerische Vereinigung für Zukunftsforschung, S. 11–15.

Töbelmann, Paul (2012): *Ritualdesign als heuristisches Werkzeug zur Beschreibung von rituellen Wandlungsprozessen. Eine Annäherung am Beispiel der Krönungsordines des Hinkmar von Reims* (45–65), in: Janina Karoleski, Nadja Miczek & Christof Zotter (Hg.): *Ritualdesign. Zur kultur- und ritualwissenschaftlichen Analyse «neuer» Rituale*. Bielefeld: transcript.

Turner, Victor (2005): *Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur*. Frankfurt am Main: Campus.